

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MANTIQIY KOMPYUTER
O'YINLARI VOSITASIDA INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISH – DOLZARB
PEDAGOGIK MUAMMO**

G'ulomova Muxlisa
Andijon davlat pedagogika instituti
2 -bosqich doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15365871>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektini rivojlantirishda mantiqiy kompyuter o'yinlarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda intellekt tushunchasi va uning rivojlanish omillari pedagog va psixolog olimlarning ilmiy qarashlari asosida tahlil qilingan. Mantiqiy o'yinlarning bola tafakkurini shakllantirish, diqqatni jamlash, muammolarga ijodiy yondashish kabi jihatlardagi ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar: intellekt, mantiqiy o'yinlar, kompyuter o'yinlari, maktabgacha ta'lim, tafakkur, kreativ fikrlash.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение логических компьютерных игр в развитии интеллекта детей дошкольного возраста. В исследовании проанализированы понятие интеллекта и факторы его развития на основе научных взглядов педагогов и психологов. Раскрыто влияние логических игр на формирование мышления ребенка, концентрацию внимания и творческий подход к решению проблем.

Ключевые слова: интеллект, логические игры, компьютерные игры, дошкольное образование, мышление, креативное мышление.

Annotation: This article examines the role and significance of logical computer games in the intellectual development of preschool children. The study analyzes the concept of intelligence and the factors influencing its development based on the scientific views of pedagogical and psychological researchers. The impact of logical games on a child's thinking skills, attention span, and creative problem-solving abilities is explored.

Keywords: intelligence, logical games, computer games, preschool education, thinking, creative thinking.

21 – asr insoniyat oldiga ko'plab muammolarni qo'ygan bo'lib, ularning orasida dolzarblaridan biri, bu bolalarning intellektini rivojlantirish. Inson intellekti va intellektning imkoniyatlari uzoq vaqt davomida turli soha mutahassislari tomonidan o'rganilib kelinadi. Intellekt tug'ma bo'ladimi yoki atrof muhit ta'sirida shakllanadimi degan savol ham pedagogika va psixologiya fanining dolzarb muammolaridan biri. Maktabgacha yoshdagi bolaning intellektini rivojlantirish esa zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimining dolzarb muamosidir. *Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti* – maktabgacha yoshdagi bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun, kattalar va tengdoshlar munosabatlari ortidan shakllanuvchi hayotiy tajribalar maskanidir. *Maktabgacha yosh* – intellekt va ijodkorlikni rivojlantirish uchun qulay bo'lgan yosh davri xisoblanadi. Aynan shu yosh davrida bolada ko'plab yo'nalishlarda o'zgarishlar taraqqiy etadi. Diqqat, hotira, fikrlash, nutq, tasavvur kabi psixik jarayonlar takomillashadi. Pedagog va psixologlarning ta'kidlashicha, 4 yoshgacha bola intellektining yarim qismi shakllangan bo'lib, 8 yoshga kelganida chorak qismi to'laqonli shakllanib ulguradi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning intellektini rivollantirish masalalari ko'plab pedagog olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan: P.A. Galperin, A.V. Zaporjets, T. A. Markova. Intellektual rivojlanishning nazariy aspektlari – Yu. K. Babanskiy, L.S.Vigotskiy, L.A.Venger, I.F.Xarlamov, V.P.Beskalko, S.L. Rubinshteyn, Ya.A.Komenskiy, D. Dyui, J. Piaje kabi bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan.

Farzandini sog'lom, intellektual, har tomonlama rivojlangan bo'lishini xohlamaydigan ota-ona bu dunyoda bo'lmasa kerak. Har bir bola alohida bir olam, qiziquvchan, atrof olamni tanishdan,

yangiliklarni o'zi uchun kashf etishdan to'ymaydigan kichik bir shaxs. Bolaning bu kabi ixtiyolarini qondirmoq uchun, ota-onalar va pedagoglar, bolaga bir shaxs sifatida qarab, uning intellektini to'g'ri rivojlanishiga katta e'tibor qaratishlari lozim. Bo'lajak maktab o'quvchisining intellektini rivojlanishida oila va maktabgacha ta'lim tashkilotining hamkorligi muhim o'rin tutadi. Intellektni rivojlanishida bola uchun maxsus sharoit yaratilishi o'rinli, bu jarayonni amalga oshirishda mantiqiy kompyuter o'yinlari yaxshi natija berishi bir qator tadqiqotchilar tomonidan isbotlangan. Shu qatorda mantiqiy kompyuter o'yinlari bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini takomillashtirishga ham yordam beradi.

“Intellekt” tushunchasi, zamonaviy fanning ko'plab tushunchalari kabi o'z tarixiga ega. Intellekt lotin tilidan olingan bo'lib “intellectus”- tushunish, anglash ma'nosini bildiradi. Intellekt so'zining, individning aqliy qobiliyatining barqaror tuzilmasi sifatida tushunish mumkin. Umumiy qilib aytganda, intellekt – aql so'zining sinonimi bo'lib, turli vaziyatlarga moslashish, olingan tajribalarni hayotda qo'llay olish tushuniladi.

Intellekti rivojlangan bola, berilgan vazifalarni osongina o'zlashtiradi, o'z kuchiga tayanadi va yangi muhitga osongina moslasha oladi. O'zbek yozuvchisi Oybek (Musa Toshmammedov), bolaning vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun eng avvalo intellektini rivojlantirish lozim deya ta'kidlaydi. Buyuk ota-bobomiz Abu Ali ibn Sino intellektni rivojlanishi, shaxsni axloqini shakllanishi bilan chambarchas bog'liq degan fikrni keltirib o'tgan.

Yan Amon Komenskiy tomonidan tavsiya etilgan maktab o'z ichiga 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar ta'lim olishini qamrab olgan bo'lib, erta ta'lim olishning asosiy maqsadi esa bolaning intellektini rivojlantirishdan, ya'ni bolaning o'qishni, yozishni va mantiqiy fikrlashni bilishi ko'zda tutilgan. Maktabgacha yoshdagi bolada har bir ma'lumotni eslab qolish va o'zlashtirish imkoniyati katta bo'ladi deb ta'kidlaydi Y.A. Komenskiy. Shu sababdan u bola tasavvurini boyitish, mantiqiy fikrlashni shakllantirish va hotirasini mustahkamlash uchun yo'naltirilgan turli o'yinlar va mashg'ulotlarni tavsiya qilgan, uning fikriga ko'ra bu jarayon bolaning intellektini rivojlanishida yordamchi vositasini o'taydi.

Maktab ta'limiga tayyorgarlik vaqtida bola intellektini rivojlantirish, birinchilardan bo'lib L. S. Vigotskiy tomonidan ko'rib chiqilgan bo'lib, olimning tadqiqotlari ortidan kelib chiqqan fikriga ko'ra, bolaning intellektini rivojlanishi egallangan bilimning hajmida emas, balki intellektual jarayonlarning rivojlanish darajasidir deydi. Bola sanash, o'qish, atrofni tanishdan tashqari, mantiqiy fikrlashni, muhokama qilishni, taqqoslashni, voqealarni sababini topishni va hulosalar chiqarishni ham bilishi lozim. Bunday noodatiylik bola hayotiga asosan o'yin orqali kirib boradi deb ta'kidlaydi, L. S. Vigotskiy. Bolani intellektini rivojlantirish muammosi pedagogika tarixida ko'plab izlanishlarga sabab bo'lgan. Masalan, I.G. Pestalotssi, elementar ta'lim nazariyasini yaratish jarayonida, tarkibiga bolalarning aqliy ta'limini ham keltirib o'tadi. Bolaning intellektini rivojlanishida mantiqiy kompyuter o'yinlarining ham ahamiyati katta. Bola o'yin jarayonida rivojlanadi, dunyoni o'rganadi, mulohazaga kirishadi. Zamonaviy pedagogikada ko'plab mantiqiy o'yinlar mavjud bo'lib. Ushbu o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolaning intellektini, harakatini, aqliy faoliyatini, malakalarini shakllantirishga yordam beradi.

“*O'yin – bolaning mehnati*”- V. M. Vundt o'zinga shunday tarif beradi. Uning fikriga ko'ra, har bir o'yin qanday bo'lishidan qat'iy nazar bolaning mehnatini, zukkoligini talab qiladi. Bolalarning o'yin jarayoni ham bu bir faoliyat, huddi kattalarning faoliyati ish bo'lgani kabi degan fikrlarni rus pedagog va yozuvchisi A.S. Makarenko keltirib o'tgan bo'lib, bolaning o'yinini – kattalarning ishiga tenglashtiradi. Bola o'yin jarayonida qanday bo'lsa ulg'ayganida ham ishda huddi shunday bo'ladi. Bola o'yinda liderlik qobiliyatlarini ko'rsata olsa, demak kelajakda undan yaxshi yetakchi rahbar chiqishiga A.S. Makarenko ishongan. O'yin kattalar tomonidan to'g'ri tanlanishi va tashkil etilishi lozim, aks holda bolada o'zinga nisbatan zo'riqlik yoki qiziqishini yo'qotish holatlari kuzatiladi kabi fikrlarni oldinga suradi yozuvchi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zaporjets, A. V. (1995). Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishida o'yinlarning ahamiyati. Moskva: Rossiya pedagogika akademiyasi.
2. Vigotskiy, L. S. (1982). Bolalar psixologiyasi. Moskva: Pedagogika.
3. Komenskiy, Y. A. (1632). Buyuk didaktika. Praga: Karolinum.
4. Piaje, J. (1952). Bolaning tafakkurini rivojlantirish. Geneva: UNESCO.
5. Rubinshteyn, S. L. (1965). Intellect va uning rivojlanishi. Moskva: Nauka.
6. Novoselova, S. L. (1997). Kompyuter o'yinlari va bolalar rivojlanishi. Moskva: Pedagogika instituti.
7. Petku, G. P. (2001). Kompyuter o'yinlarining didaktik imkoniyatlari. London: Cambridge University Press.
8. Xanter, B. (2010). Kompyuter o'yinlari va bolaning kognitiv rivojlanishi. New York: Oxford University Press.
9. AQSh Ta'lim Departamenti (2018). "Bolalar va ommaviy madaniyat" dasturi haqida hisobot. Washington D.C.: US Department of Education.
10. Britaniya Pedagogika Assotsiatsiyasi (2019). Maktabgacha ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar. London: BERA Publications.